

Pesquisa de opinião sobre segurança da informação em sistemas-de-sistemas (SoS)

Esta pesquisa de opinião pretende analisar aspectos de segurança da informação com o propósito de avaliar a sua aplicabilidade na indústria do ponto de vista de pesquisadores e profissionais no contexto de sistemas-de-sistemas.

Esta pesquisa de opinião é conduzida por Roberto Dias (UNIRIO) com colaboração de Rodrigo Zacarias (UNIRIO), sob orientação do prof. Rodrigo Santos (UNIRIO).

Estima-se que o tempo para completar esta entrevista é de 15 a 20 minutos.

Aceitando participar desta pesquisa de opinião, você concorda com os termos descritos abaixo.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Eu estou ciente que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que o participante não seja associado a um dado específico, garantindo seu anonimato durante a divulgação dos resultados.

Tenho ciência de que os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados para fins acadêmicos, podendo os resultados serem publicados em meios de comunicação científicos, tais como congressos e periódicos. Dessa forma, comprometo-me a não comunicar meus resultados enquanto o estudo não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e fazem parte do estudo.

CONDIÇÕES

1. Eu entendo que toda a informação é confidencial. Eu não serei pessoalmente identificado. Eu concordo em preencher o questionário para fins de pesquisa e que os dados derivados desta pesquisa de opinião serão processados de forma anônima antes de ser publicado em periódicos, conferências e postagens em "blogs".
2. Eu entendo que a minha participação nesta pesquisa de opinião é totalmente voluntária e que me recusar a participar não envolverá nenhuma penalização ou perda de benefícios. Se eu escolher, eu posso desistir de participar a qualquer momento.
3. Eu entendo que posso contactar os pesquisadores se eu tiver qualquer dúvida sobre quaisquer questões do questionário. Eu estou ciente que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Eu também estou ciente que os autores manterão os dados perpetuamente e poderão utilizá-los para futuros trabalhos acadêmicos.
4. Clicando com o "sim" na questão abaixo, eu livremente dou meu consentimento e reconheço meus direitos como um participante voluntário de pesquisa como exposto acima e dou meu consentimento aos pesquisadores para utilizarem minhas informações ao conduzirem pesquisas nos assuntos mencionados acima.

Em caso de dúvidas, por favor escrever para: roberto.dias@edu.unirio.br e, rodrigo.zacarias@edu.unirio.br e rps@uniriotec.br

*Obrigatório

1. E-mail *

2. Você concorda como o termo de consentimento? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Questões demográficas

3. Qual é o seu nível de formação? *

Marcar apenas uma oval.

Pós-Doutorado

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

Técnico

4. Qual é o seu segmento de atuação? *

Marque todas que se aplicam.

Pesquisadores ou profissionais da academia

Pesquisadores ou profissionais da indústria

5. Em que setor você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Público
- Privado
- Terceiro Setor (por exemplo: Organizações Não Governamentais, Associações, Entidades sem fins lucrativos)

6. Qual o seu tempo de experiência nas seguintes áreas de conhecimento? *

Escala 0 = Menos de 1 ano; 1 = Entre 1 e 5 anos; 2 = Entre 5 e 10 anos; 3 = Entre 10 e 15 anos; 4 = Acima de 15 anos.

Marcar apenas uma oval por linha.

	0	1	2	3	4
Gestão de Tecnologia da Informação	<input type="radio"/>				
Segurança da Informação	<input type="radio"/>				
Sistemas de Informação	<input type="radio"/>				
Sistemas-de-Sistemas	<input type="radio"/>				

7. Qual o seu nível de experiência nas seguintes áreas de conhecimento? *

Escala: 0 = nenhum (nunca participou de atividades deste tipo); 1 = estudei em aula ou em livro (possui conhecimento teórico apenas); 2 = pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado apenas no contexto acadêmico); 3 = usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de experiências práticas individuais); 4 = usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de poucas experiências práticas reais); e 5 = usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de muitas experiências práticas reais).

Marcar apenas uma oval por linha.

	0	1	2	3	4	5
Gestão de Tecnologia da Informação	<input type="radio"/>					
Segurança da Informação	<input type="radio"/>					
Sistemas de Informação	<input type="radio"/>					
Sistemas-de-Sistemas	<input type="radio"/>					

Segurança da informação em sistemas-de-sistemas (SoS)

Visão conceitual de sistemas-de-sistemas (SoS):

Leia o texto abaixo sobre "Segurança da informação em SoS" para compreensão do contexto da área apresentada:

Os sistemas-de-sistemas (SoS) são uma classe de sistemas complexos caracterizados pela união de sistemas independentes gerencialmente e operacionalmente que colaboram para cumprir uma missão global. O SoS é formado por um arranjo ou conjunto de sistemas constituintes que possuem objetivos estabelecidos para serem cumpridos. Cada constituinte realiza sua missão de forma individual e contribui para a realização da missão global. Pode-se destacar como um exemplo clássico desses sistemas as cidades inteligentes, onde diferentes dispositivos e sistemas de informação atuam para oferecer serviços à população por meio da colaboração de diferentes organizações públicas e/ou privadas proprietárias desses sistemas. Considere, como exemplo de colaboração em uma cidade inteligente, um sistema de previsão de tempo que se comunica com o sistema de controle de trânsito para liberar as ruas que não tenham pontos de alagamentos sofridos pela cidade em uma tempestade. Tal colaboração diminui o trânsito nas ruas alagadas e direciona os veículos e pessoas para as ruas que estão livres destes pontos de alagamentos. Isso permite que as pessoas e os veículos sejam movidos para caminhos alternativos mais facilmente.

No cenário sociotécnico e organizacional que reconhece a interação entre as pessoas e a tecnologia em uma organização, é um desafio manter a transparência de como os dados são visualizados no SoS e a interoperabilidade de como os seus sistemas constituintes se comunicam. Isso faz com um SoS e seus sistemas constituintes possam interoperar com os mais diferentes tipos de sistemas e suas bases de dados, em variados cenários com escala ou complexidade diversificada, tais como militar, transporte, financeiro, energia, saúde, internet, entre outros.

Nesse sentido, a ocorrência de falhas de segurança da informação, como perda ou acesso não autorizado a dados confidenciais, durante a comunicação entre os sistemas constituintes pode colapsar o SoS como um todo e acarretar diversos problemas para o negócio. Por exemplo, nas cidades inteligentes, as falhas podem comprometer a segurança de pessoas e bens patrimoniais, além de causar impacto na economia e até mesmo a insolvência dos sistemas constituintes.

Cabe também destacar a ocorrência do aumento contínuo no número e no impacto de ataques cibernéticos. A segurança cibernética está afetando cada vez mais os sistemas, o que pode atingir uma infraestrutura crítica, como, por exemplo, um SoS que cuida da contabilidade de uma organização.

Dimensão Tecnologias:

Indique abaixo o seu nível de concordância em relação a algumas tecnologias relevantes para apoiar segurança da informação em sistemas como SoS:

8. Uso de **algoritmo evolutivo** de forma dinâmica para otimizar o nível de segurança em ambientes de interconexão do SoS, considerando fatores como controle de acesso, risco de nós centralizados e distância entre os nós. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

9. Uso do **algoritmo Monte Carlo** na predição de ataques e vulnerabilidades. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

10. Uso do **algoritmo Cadeia de Markov** na abordagem de simulação de um método de pós-auditoria para medir a eficácia dos investimentos realizados em segurança da informação em uma organização. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

11. Uso de **análise de pontos de vulnerabilidades** durante a interoperação entre os sistemas constituintes para mitigá-los assim que mapeados. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

12. Uso de **criptografia de chave pública baseada em curvas elípticas** para garantir a confidencialidade, autenticidade e o não-repúdio de comunicações eletrônicas e de armazenamento de dados, como, por exemplo, em um ambiente de medição inteligente de energia elétrica (do inglês, smart grid advanced metering infrastructure ou AMI). *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

13. Uso de **criptografia de chave pública baseada em atributos** (do inglês attribute-based encryption ou ABE) para descrever quais usuários são autorizados a codificar/descodificar os dados de pacientes que trafegam entre os sistemas constituintes de um sistema de saúde pública, como por exemplo, o sistema único de saúde (SuS). *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

14. Uso de **criptografia de chave pública do tipo Rivest-Shamir-Adleman (RSA)** para permitir a transmissão segura dos dados, como, por exemplo, entre gateways ou pontos de acesso de canais de comunicação de um veículo em uma rede de internet veicular (IOV). *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

15. Uso de **esquemas de monitoramento** que se utilizam de mecanismos de segurança individuais com fornecimento de parâmetros de controle para ajustar as propriedades de segurança e mantê-los dentro dos limites aceitáveis em um SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

16. Uso de **protocolo** de segurança seguro e eficiente na transmissão de dados para proteção da comunicação, por exemplo, a comunicação entre um sistema remoto inteligente (SRI) e os usuários de um edifício inteligente contra intrusos externos. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

17. Uso de **simulação de ambiente** para análise de compartilhamento de informações em ambiente controlado para compreender os possíveis efeitos de ataques durante tráfego das informações. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

18. Há outras tecnologias que você utiliza para apoiar segurança da informação em sistemas como SoS?

Indique abaixo o seu nível de concordância em relação a algumas metodologias de avaliação relevantes para apoiar segurança da informação em sistemas como SoS:

19. Uso de **análise comparativa** para buscar referências em situações similares de exposição a riscos e pontos de vulnerabilidade para propor uma solução de segurança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

20. Uso de **análise descritiva** em cada etapa do processo em engenharia de segurança em SoS para verificar os riscos associados ao fluxo de informações, aos domínios da política de segurança, a interfaces entre constituintes e tipo de arquitetura. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

21. Uso de **análise e validação** com especialista por meio de coleta de dados reais contribuindo diretamente para soluções de problema de segurança, geralmente aplicadas em casos que envolvem modelagem ou análise de documentação de arquitetura, ou requisitos de projeto. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

22. Uso do **estudo de caso** por meio de um cenário real ou realista para elicitare, analisar e validar riscos e requisitos de segurança em SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

23. Uso de **Inteligência artificial** por meio de **Machine Learning** para analisar os dados de operação nos sistemas constituintes, verificar a eficácia dos pontos de segurança e a resiliência do sistema em ciberataques por meio da predição desses ataques ou vulnerabilidades. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

24. Uso de **Inteligência artificial** por meio de **Deep Learning** para analisar os dados de operação nos sistemas constituintes, verificar a eficácia dos pontos de segurança e a resiliência do sistema em ciberataques por meio da predição desses ataques ou vulnerabilidades. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

25. Há outras metodologias de avaliação que você utiliza para apoiar segurança da informação em sistemas como SoS?

Dimensão
Processos:

Compreende-se que os fatores de segurança da informação condicionam as tomadas de decisão em relação à implementação de medidas de segurança da informação em SoS, partindo dos conceitos da preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações (tríade CID) apresentada na ISO/IEC 27002:2013.

Indique abaixo o seu nível de concordância em relação aos fatores que são mais críticos no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS:

26. O **tipo de cliente** deve ser previsto para que as funcionalidades do SoS não sejam comprometidas com a implementação de tecnologia que não está prevista na sua política de segurança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

27. O **comportamento de atores** deve ser previsto para que as funcionalidades do SoS não sejam comprometidas com a implementação de tecnologia que não está prevista na sua política de segurança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

28. O **controle de acesso** que cada organização dos constituintes adota deve ser considerado ao planejar o esquema de segurança do SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

29. O nível de **privacidade dos dados** que cada organização dos constituintes adota deve ser considerado ao planejar o esquema de segurança do SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

30. A **arquitetura** dos sistemas constituintes de um SoS deve ser conhecida. Um invasor experiente pode usar com facilidade este tipo de informação para obter acesso e transmitir ataques cibernéticos em pontos de vulnerabilidades específicos, comprometendo a segurança e obtendo informações privilegiadas. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

31. A alta dependência na **interface** de cada sistema constituinte de um SoS aumenta os riscos de avarias massivas, seja por meio de uma falha acidental ou um ataque malicioso. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

32. **Riscos de ataques/Ciberataques** por meio de hackers que se utilizam de ataques de negação de serviço para derrubar a rede dos veículos inteligentes, reprogramar ilegalmente as unidades de controle eletrônico (UCEs) desses veículos com software malicioso. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

33. Há outros fatores que você queira destacar no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS?

Indique abaixo o seu nível de concordância em relação a alguns problemas que podemos encontrar no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS:

34. **Falta de alinhamento** nos modelos, métodos, técnicas e/ou ferramentas de segurança da informação podem gerar incidentes de segurança da informação. As escolhas de soluções e medidas de segurança devem estar alinhadas com os objetivos do SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

35. **Falta de padronização** dos métodos de segurança da informação podem gerar falhas que podem levar a vulnerabilidades de segurança da informação. Por exemplo, o uso de métodos informais para soluções de problemas pela equipe de tecnologia da informação. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

36. **Falta de treinamentos** especializados e na educação em todos os níveis dos colaboradores, desde funcionários não técnicos até as equipes de tecnologia da informação. O descuido com o uso de uma ferramenta ou a falta de conhecimento dos riscos em sistemas como um SoS pode ser a porta de entrada para cibercriminosos. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

37. **Falta de um plano estratégico** eficiente com as características da segurança da informação em sistemas como um SoS pode gerar riscos para organização. É responsabilidade do gestor estar atento a essas características e, assim, criar um planejamento eficiente, buscando as tecnologias de segurança da informação que melhor atendam às políticas organizacionais. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

38. Há outros problemas que você queira destacar no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS?

**Dimensão
Pessoas:**

Indique abaixo o seu nível de concordância em relação a alguns problemas que podemos encontrar no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS ao lidar com pessoas:

39. Gestores indecisos ou com dificuldades na tomada de decisão devido à **falta de conhecimento prévio** de segurança da informação no SoS. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

40. **Falhas de comunicação** entre os colaboradores, técnicos e gestores devido à complexidade do SoS, causando dificuldade de refletir a segurança da informação nesses sistemas. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

41. **A associação equivocada da segurança da informação com o gerenciamento de acesso** na percepção dos colaboradores, técnicos e gestores no SoS. Por exemplo, colaboradores, técnicos e gestores podem associar a segurança da informação com esconder a informação dificultando o seu acesso. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Indiferente
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

42. Há outros problemas que você queira destacar no contexto de segurança da informação em sistemas como SoS ao lidar com pessoas?

Dúvidas e Sugestões

43. Alguma dúvida ou dificuldade em responder às questões? Você tem alguma sugestão? Por favor, compartilhe conosco a resposta abaixo.

Google Formulários